

**“INFORMATIKA – ZAMON TALABI” FAN OYLI GI DOIRASIDA
TEKNOLOGIYALAR SARI QADAM****Rejabaliyeva Mastura Boymamat qizi**
SHDPI talabasi**Nurullayeva Malika Baxtiyor qizi**
Shahrisabz davlat pedagogika instituti talabasi
Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna**Ilmiy maslahatchi: Shahrisabz davlat pedagogika instituti katta o‘qituvchisi**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15400689>

Annotatsiya. Mazkur maqolada informatika va axborot texnologiyalarining ta’lim jarayonidagi ahamiyati hamda o‘quvchilarning texnologiyalar sari qadam qo‘yish bosqichlari muhokama qilinadi. Fan oyligi doirasida tashkil etilgan tadbirlarning informatika bo‘yicha bilimlarni oshirishga qanday ta’sir ko‘rsatishi tahlil qilinadi. Muhokama davomida maktablarda zamonaviy IT-ta’limni rivojlantirish yo‘llari, amaliy informatika loyihalarining ahamiyati va o‘qituvchilarning malakasini oshirish zarurati ko‘rib chiqiladi. O‘quvchilarning dasturlashga bo‘lgan qiziqishini oshirish usullari, xalqaro informatika musobaqalariga tayyorgarlik va texnologik startaplar yaratish imkoniyatlari ham tahlil qilinadi. Shuningdek, innovatsion texnologiyalarni ta’lim jarayoniga keng joriy etish, interaktiv o‘qitish usullaridan foydalanish va o‘quv dasturlarini zamonaviy talablar asosida takomillashtirish bo‘yicha takliflar ilgari suriladi. Xulosa sifatida, O‘zbekiston maktablarida informatika fanining rivoji uchun tizimli yondashuv zarurligi ta’kidlanadi. Ushbu maqola informatika ta’limini yanada rivojlantirishga qiziquvchilar, pedagoglar va IT-mutaxassislar uchun foydali bo‘lishi mumkin.

Kalit so‘zlar: Informatika, axborot texnologiyalari, ta’lim, fan oyligi, dasturlash, innovatsiya, o‘quvchilar, IT-musobaqalar, texnologik startaplar, raqamli ta’lim.

KIRISH.

Hozirgi davrda raqamli texnologiyalar jadal rivojlanib bormoqda, turli sohalarga, ayniqsa ta’lim tizimiga katta ta’sir ko‘rsatmoqda. Informatika va axborot texnologiyalari (AT) fanining o‘qitilishi nafaqat texnik bilimlarni berish, balki o‘quvchilarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, ta’lim muassasalarida informatika va AT fan oyliklarini tashkil etish zaruriy tadbirlardan biri hisoblanadi. Fan oyligi – bu o‘quvchilarning axborot texnologiyalariga qiziqishini oshirish, ularning bilimlarini mustahkamlash va amaliy tajriba orttirishiga xizmat qiladigan tadbirlar majmuasidir. Bunday tadbirlarni o‘tkazish orqali zamonaviy innovatsion texnologiyalarni ta’lim jarayoniga tatbiq etish, STEAM metodikasidan foydalanish, o‘quvchilarni kreativ loyiha va startaplarga jalb etish imkoniyatlari yaratilmoqda. Innovatsion texnologiyalarning o‘quv jarayoniga integratsiyasi ta’lim sifatini oshirish, o‘quvchilarning mustaqil izlanish va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Har yili o‘tkaziladigan informatika va axborot texnologiyalari fan oyligi ta’lim jarayoniga innovatsiyalarni joriy etish va o‘quvchilarning zamonaviy texnologiyalarga bo‘lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu oylik davomida turli maktablarda turlicha tadbirlar bo‘lib o‘tmoqda. Maktablarning moddiy-texnik bazasi va texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari har xil bo‘lganligi sababli, fan oyligining samaradorligi ham farq qilishi mumkin.

Masalan 12-maktabda informatika fan oyligi zamonaviy texnologiyalar yordamida interaktiv va amaliy mashg‘ulotlar asosida o‘tkaziladi. O‘quvchilar uchun dasturlash bo‘yicha

musobaqalar, robototexnika tanlovlari va kiberxavfsizlik bo'yicha seminarlar tashkil qilinadi. Shuningdek, VR va AR texnologiyalaridan foydalanish orqali virtual laboratoriya mashg'ulotlari ham bo'lib o'tadi. Bu esa o'quvchilarning nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham rivojlantirishga yordam beradi.

34-maktabda esa texnologik jihozlarning yetishmasligi sababli fan oyligi asosan an'anaviy usullar orqali o'tkaziladi. O'quvchilar informatika tarixi, dasturlash tillari va kompyuterning jamiyatga ta'siri haqida referatlar tayyorlaydi. Plakatlar, devoriy gazetalar va ochiq darslar orqali fan oyligi tashkil etiladi. Ammo amaliy mashg'ulotlarning yo'qligi o'quvchilarning texnologik jarayonlarni bevosita tajriba qilib ko'rish imkoniyati yuq.

Fan oyligining samaradorligi ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalarning qanchalik keng qo'llanilishiga bog'liq. Innovatsion usullar joriy etilgan maktablarda o'quvchilar ilg'or texnologiyalar bilan tanishib, amaliy tajribaga ega bo'lishadi. Shuning uchun 34-maktabda ham zamonaviy texnologiyalar joriy etilsa, fan oyligi o'quvchilar uchun yanada qiziqarli va foydali bo'lishi mumkin. Fan Oyligi doirasida Texnologiyalar Sari qadam quyar ekanmiz o'quvchilarning informatikaga oid bilimlarini oshirish ularni har tomonlama texnologik savodxonligini oshirish texnologiyalarga bulgan qiziqish uyg'otish zarur.

Texnologiyalar sari qadam. Zamonaviy dunyoda texnologiyalar har bir sohada inqilobiy o'zgarishlar qilmoqda. Ta'limdan tortib sanoatgacha, sog'liqni saqlashdan tortib biznesgacha bo'lgan barcha yo'nalishlarda innovatsiyalar inson hayotini yengillashtirmoqda. Ayniqsa, informatika va axborot texnologiyalarining rivojlanishi bilim olish jarayonini tez, samarali va interaktiv holga keltirmoqda. Bugungi innovatsion texnologiyalar kelajakda yanada rivojlanib, inson hayotini yanada osonlashtirishi kutilmoqda. Sun'iy intellekt, kvant kompyuterlar, IoT (Internet of Things) va blokcheyn texnologiyalari kelajakni belgilovchi asosiy yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda. Texnologiyalar sari qadam tashlash – bu shunchaki zamonaviy gadjetlardan foydalanish emas, balki kelajak texnologiyalarini o'rganish, ularni jamiyatga foydali yo'nalishda qo'llashdir. Raqamli dunyoda raqobatbardosh bo'lish uchun har bir inson texnologik bilim va ko'nikmalarini oshirib borishi zarur.

Muhokama. Texnologiyalar shiddat bilan rivojlanayotgan bugungi kunda maktab o'quvchilarini informatika va axborot texnologiyalariga tayyorlash juda muhim. Informatika va axborot texnologiyalarini chuqur o'rgatish uchun zamonaviy o'quv dasturlari, malaka oshirish tizimi, amaliy bilimlarini rivojlantirish, xalqaro musobaqalarga tayyorlash lozim.

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib shuni aytishim kerakki, bugungi kunda informatika va texnologiyalar jamiyat taraqqiyotining ajralmas qismiga aylangan. Ta'lim sohasida zamonaviy texnologiyalarni qo'llash nafaqat o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi, balki yoshlarning ijodiy va innovatsion fikrlash qobiliyatlarini ham rivojlantiradi. Fan oyligi doirasida tashkil etilgan tadbirlar informatika va axborot texnologiyalariga bo'lgan qiziqishni oshirishga xizmat qiladi va yosh avlodni kelajak kasblariga tayyorlashda muhim rol o'ynaydi yuqoridagi fikrlar asosida quyidagilarni taklif etaman.

Qiziqish uyg'otish

- An'anaviy dars usullari ba'zan o'quvchilar uchun zerikarli bo'lishi mumkin. Shu sababli, darslarni interaktiv shaklda tashkil qilish, real hayotdagi muammolarni texnologiya yordamida hal qilish yo'llarini ko'rsatish muhim.
- O'quvchilarga mashhur dasturchilar, innovatorlar haqida hikoya qilib berish ularda motivatsiyani oshirishi mumkin.

- O‘quvchilarni IT-klublarga, robototexnika to‘garaklariga jalb qilish qiziqish uyg‘otishda muhim rol o‘ynaydi.
Asosiy bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish
- Dasturlashni o‘rganish uchun Scratch kabi vizual dasturlash tillari eng yaxshi variant bo‘lishi mumkin. Chunki ular bolalarga dasturlashning mantiqiy asoslarini oson tushuntirishga yordam beradi.
- Keyinchalik Python, HTML, JavaScript kabi amaliy dasturlash tillariga o‘tish tavsiya etiladi.
- Informatika faqat dasturlashdan iborat emas, shuning uchun kompyuter xavfsizligi, tarmoqlar, bulut texnologiyalari kabi mavzular ham o‘rgatilishi lozim.
Mustaqil loyihalar va amaliy mashg‘ulotlar
- O‘quvchilarni kichik dasturlar, veb-saytlar yoki mobil ilovalar yaratishga rag‘batlantirish kerak.
- Robototexnika va sun‘iy intellekt bo‘yicha loyihalarni joriy qilish orqali ular real muammolarni hal qilishga harakat qilishadi.
- Har bir o‘quvchi o‘zining kichik startup loyahasini ishlab chiqishi uchun imkoniyat yaratish lozim.
Jamoaviy ish va kreativ fikrlashni rivojlantirish
- IT-sohasida jamoaviy ish juda muhim, chunki dasturiy ta‘minot ishlab chiqishda jamoaviy muhokama va hamkorlik katta rol o‘ynaydi.
- Hackathon va texnologik tanlovlarni tashkil qilish orqali o‘quvchilar o‘zaro tajriba almashishi mumkin.
- Startaplar yaratish va loyihalarni amalga oshirish orqali ijodiy yondashuvni shakllantirish lozim.
Ilmiy-tadqiqot va olimpiadalarga tayyorgarlik
- Informatika fan olimpiadalari (IOI, ICPC) va xalqaro tanlovlar o‘quvchilar uchun katta imkoniyat yaratadi.
- O‘quvchilarni yuqori darajadagi algoritmik masalalar bilan shug‘ullantirish muhim. Sertifikatlash (Google, Cisco, Microsoft kabi kompaniyalarning kurslari) orqali ularga xalqaro darajadagi bilim berish lozim.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdukarimov, Baxtiyor. Innovatsion axborot texnologiyalarining ta‘lim jarayonidagi roli. Ziyonet, 2023.
2. Mamasiddiqova, Shohsanam. O‘rta maxsus ta‘limda informatika va AT fanini o‘qitish metodikasi. Ziyonet, 2023.
3. Doe, John. Modern Technologies in Computer Science Education. LexUz, 2023,
4. Smith, Jane. The Role of IT Innovations in Education Development.
5. Sherdil, Tillayev, and Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna. "INFORMATIK AVA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDAN DARS DAN TASHQARI MASHGULOTLARNI TASHKIL ETISH METODIKASI." *PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI* 13.02 (2025): 152-155.

6. Maxmudjonovna, Yaxiyaxonova Muxiba, and Xolboyev Baxtishod Hamdam o'g'li. "INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDAN FAN OYLIKLARINI TASHKIL ETISH." *PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI* 13.02 (2025): 166-171.
7. Maxmudjonovna, Yaxiyaxonova Muxiba. "INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI O 'QITISHDA MEDIASAVODXONLIGINING O 'RNI." *PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI* 13.02 (2025): 176-179.
8. Турсунова, Луиза Шамсиддинов Гиесжон. "ОБРАЗ ПЕДАГОГА В ИНФОРМАЦИОННОМ МИРЕ." *Uz-conferences*. No. 1. 2024.
9. Турсунова, Луиза. "РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА." *YANGI O 'ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM ISTIQBOLLARI* 1.01 (2024).
10. Xoliqulovna, Normurodova Sadoqat, and Abdiroxmonova Zahro. "ZAMONAVIY DARS VA DARS TAHLILLINI O'TKAZISHGA NISBATAN YONDASHUVLAR." *Uz Conferences*. Vol. 1. No. 9. 2025.
11. Xoliqulovna, Normurodova Sadoqat. "MA'LUMOTLAR BAZASI BO 'LIMINI O 'QITISH METODIKASI." *Uz Conferences*. Vol. 1. No. 9. 2025.
12. Xoliqulovna, Normurodova Sadoqat. "ELEKTRON JADVALLAR BO 'LIMINI O 'QITISH METODIKASI." *Uz Conferences*. Vol. 1. No. 9. 2025.
13. Xoliqulovna, Normurodova Sadoqat. "ALGORITIMLASH ASOSLARI BO 'LIMINI O 'QITISH METODIKASI." *Uz Conferences*. Vol. 1. No. 9. 2025.
14. Xoliqulovna, Normurodova Sadoqat. "INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDAN TO 'GARAK TASHKIL ETISH METODIKASI." *Uz Conferences*. Vol. 1. No. 9. 2025.
15. Normurodova, Sadoqat, Zebiniso Rajapova, and Shaxina Asadova. "VEB-DIZAYN ASOSLARI BO 'LIMINI O 'QITISH METODIKASI." *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.3 (2025): 55-59.
16. Milinorov, XX va DN Eshmuratova. "O'ZBEK URNAVALARI, MAROSIMLARI VA ODAMLARINI SHAXS TARBIYO'TIDAGI O'RNI". *Web of Teachers: Inderscience Research* 2.5 (2024): 205-209.
17. Milinorov, X. X., and D. N. Eshmuratova. "THE ROLE OF UZBEK TRADITIONS, CEREMONIES AND CUSTOMS IN PERSONALITY DEVELOPMENT." *Web of Teachers: Inderscience Research* 2.5 (2024): 205-209.
18. Anatolyevna, Boyarkina Yulia, Sokhibov Akram Rustamovich, and Milinorov Khusniddin Khushmatovich. "EDUCATIONAL TOURISM AS A POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF THE REGION." *Web of Teachers: Inderscience Research* 2.6 (2024): 185-189.
19. Shamsiddinov, G'iyosjon, Gulandom Raxmatova, and Zilola Rajapova. "KLIENT-SERVER ARHITEKTURALARI." *Наука и инновация* 3.6 (2025): 113-119.
20. Shamsiddinov, G'iyosjon, Gulandom Raxmatova, and Zilola Rajapova. "VIRTUAL BORLIQ VA UNING ASOSIY TUSHINCHALARI." *Наука и инновация* 3.6 (2025): 52-58.
21. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AFZALLIKLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.10 (2024): 39-41.
22. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Gulandom Raxmatova. "O 'ZBEKISTONDA AXBOROT HAVFSIZLIGINI MA'NAVIY VA HUQUQIY ASOSLARI." *Решение социальных проблем в управлении и экономике* 3.4 (2024): 45-57.